

AKTIVITAS JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MAHASISWA KESEJAHTERAAN SOSIAL FISIP USU

Hasbul Wafi Dalimunthe¹, Tuti Atika²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2025

Revised 2025

Accepted 2025

Available online 2025

hasbulwafi52@gmail.com,

tuti.atika@usu.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas judi online dan dampaknya terhadap mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Fenomena judi online telah menjadi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa. Data menunjukkan bahwa banyak mahasiswa terlibat dalam aktivitas ini, yang sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Ironisnya, mahasiswa Kesejahteraan Sosial, yang seharusnya berperan sebagai agen perubahan sosial, justru terjerumus dalam praktik ini, menciptakan kesenjangan antara pemahaman teoritis dan perilaku nyata mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, melibatkan informan kunci dari program studi, mahasiswa yang terlibat langsung, serta teman dekat dan keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online dipicu oleh beberapa faktor, termasuk tekanan ekonomi, persepsi keliru bahwa judi adalah sumber

penghasilan yang mudah, dan faktor psikologis yang menjadikan judi sebagai pelarian dari stres akademik. Dampak negatif yang muncul mencakup kerugian finansial, gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, penurunan prestasi akademik, serta keretakan hubungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa judi online di kalangan mahasiswa adalah fenomena kompleks yang memerlukan intervensi komprehensif dari pihak kampus, keluarga, dan pemerintah, termasuk edukasi finansial dan layanan konseling untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Kata Kunci: Judi Online, Mahasiswa, Kesejahteraan Sosial, Dampak

ABSTRACT

This research aims to examine online gambling activities and their impact on Social Welfare students of FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). The phenomenon of online gambling has become an increasingly worrying social problem in Indonesia, especially among the younger generation, including university students. Data shows that many university students are involved in this activity, which often results in significant financial losses. Ironically, Social Welfare students, who are supposed to act as agents of social change, actually fall into this practice, creating a gap between their theoretical understanding and real behavior. This research uses a qualitative approach with observation, semi-structured interviews, and documentation methods, involving key informants from the study program, students who are directly involved, as well as their close friends and family. The results show that students' involvement in online gambling is triggered by several factors, including economic pressure, the misperception that gambling is an easy source of income, and psychological factors that make gambling an escape from academic stress. The negative impacts include financial loss, psychological disorders such as anxiety and depression, decreased academic performance, and fractured social relationships. This study

*Corresponding author

E-mail addresses: hasbulwafi52@gmail.com

concludes that online gambling among university students is a complex phenomenon that requires comprehensive interventions from the campus, family, and government, including financial education and counseling services to effectively address this problem.

Keywords: Online Gambling, Students, Social Welfare, Impact, Drivers.

1. PENDAHULUAN

Fenomena judi online saat ini telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi. Angka ini mencerminkan betapa tingginya potensi keterpaparan masyarakat terhadap berbagai konten digital, termasuk platform perjudian online yang kini menjamur di berbagai media sosial dan situs web (APJII, 2024). Di tengah kemudahan akses tersebut, judi online menjadi semakin masif, khususnya di kalangan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang, dengan total transaksi mencapai Rp327 triliun (PPATK, 2023). Bahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada akhir tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 960.000 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta diketahui terlibat dalam aktivitas perjudian online (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa judi online tidak lagi sekadar menjadi masalah moral atau individual, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang serius di lingkungan akademik. Mahasiswa yang semestinya fokus pada pengembangan intelektual dan sosial, justru tergelincir dalam aktivitas yang berisiko tinggi secara finansial dan psikologis. Fenomena ini menjadi lebih ironis ketika terjadi pada mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial, yang sejatinya dibekali dengan pemahaman mengenai dinamika sosial, permasalahan masyarakat, serta prinsip-prinsip kesejahteraan. Ketika mahasiswa dengan latar belakang ilmu kesejahteraan sosial turut terjerumus dalam praktik judi online, maka hal ini menandakan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan perilaku nyata yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online. Platform-platform perjudian digital ini kerap mempromosikan diri sebagai sarana "penghasilan tambahan" dengan modal kecil namun potensi keuntungan besar. Tawaran semacam ini sangat menggoda bagi mahasiswa yang sedang menghadapi tekanan finansial, baik untuk kebutuhan kuliah maupun kehidupan sehari-hari (Arrafif, 2023). Selain itu, faktor teknologi turut memainkan peran besar dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Kemudahan mengakses situs judi melalui gawai pribadi, fitur transaksi yang cepat dan sederhana, serta desain platform yang menarik dan menyerupai permainan biasa (gamifikasi), menjadikan aktivitas ini tampak seperti hiburan semata. Fenomena ini sejalan dengan teori penguatan (reinforcement theory) yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, di mana perilaku akan cenderung diulang apabila mendapatkan penguatan positif, seperti kemenangan atau hadiah (Skinner, 1953).

Hal di atas menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan aktivitas judi online tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi online, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Sebuah studi tentang kegiatan promosi perjudian di Indonesia menunjukkan bagaimana iklan perjudian dipaparkan, serta banyak yang melakukan retweet pesan dari perusahaan perjudian (Hollén et al., 2020). Fenomena perjudian online semakin marak terjadi dikala pandemi Virus Covid-19, kebanyakan situs-situs perjudian online terjun langsung merambah dunia virtual, membuat persaingan antara situs judi online semakin sengit. Masing-masing dari situs tersebut menjanjikan kemenangan secara mudah dan besar yang dapat dimenangkan oleh

masing-masing penjudi yang mendaftarkan dan menandatangani sejumlah uang mereka untuk bermain judi secara online dikala masa pandemi ini (Susanti, 2021).

Pada tahun 2024 Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa dari 4 sampai 19 November 2024, Kementerian Komdigi telah menutup 104.819 situs karena disinyalir terkait dengan judi online (Aditya dan Setuningsih, 2024). Kemudian pada tahun 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perintahkan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 17.000 nomor rekening (norek) yang terindikasi diduga terkait aktivitas perjudian daring atau judi online (judol), Hal tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Jumlah terindikasi judol ini meningkat dari sebelumnya sekitar 14.000 norek (Waspada.id, 2025).

Faktor sosial juga tidak bisa diabaikan. Mahasiswa yang melihat teman-teman atau influencer idola mereka bermain judi online akan lebih mudah menormalisasi perilaku tersebut. Dalam perspektif teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan pengalaman subjektif. Jika aktivitas judi online dianggap biasa dan diterima dalam lingkup pergaulan, maka hal tersebut akan dianggap sebagai norma baru oleh individu (Blumer, 1969). Dampak dari keterlibatan dalam judi online sangat luas dan mendalam. Secara finansial, mahasiswa bisa mengalami kerugian yang besar, bahkan hingga berutang. Tidak sedikit kasus di mana mahasiswa harus meminjam uang dari pinjaman online (pinjol) untuk menutupi kekalahan dalam berjudi. Praktik ini dapat menimbulkan jeratan utang yang berlipat ganda karena bunga tinggi dan penagihan yang agresif. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per Maret 2024, total pembiayaan pinjol mencapai Rp62,17 triliun, di mana sebagian penggunaannya adalah mahasiswa (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dari sisi psikologis, keterlibatan dalam judi online dapat memicu stres, kecemasan, depresi, dan bahkan kecanduan. Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq dkk. di Provinsi Banten menunjukkan bahwa remaja yang terlibat judi online memiliki tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Fenomena ini sejalan dengan teori kecanduan yang menjelaskan bagaimana individu yang mengalami rangsangan kenikmatan secara terus menerus akan mengalami ketergantungan psikologis terhadap aktivitas tersebut (Sriyana, 2025). Dampak sosial juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa yang kecanduan judi online cenderung mengalami penurunan kualitas hubungan sosial, baik dengan teman, keluarga, maupun dosen. Mereka menjadi tertutup, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi dalam kegiatan akademik. Hal ini berakibat pada penurunan prestasi, ketidakhadiran dalam perkuliahan, dan bahkan potensi drop out. Studi yang dilakukan oleh Rizantha dkk. Di Universitas Negeri Medan menyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat judi online cenderung memiliki performa akademik yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa lain yang tidak terlibat (Rizantha, 2022).

Dalam konteks mahasiswa Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, studi ini menjadi sangat penting karena kelompok ini memiliki karakteristik yang unik. Sebagai calon pekerja sosial, mereka diharapkan menjadi agen perubahan dan pelindung masyarakat dari praktik sosial yang menyimpang. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam pendidikan dan pembinaan moral di lingkungan kampus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Aktivitas Judi Online dan Dampaknya terhadap Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang dalam tahap belajar atau memperoleh ilmu dan terdaftar di salah satu perguruan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Hartaji, 2012). Mahasiswa berada pada fase perkembangan transisi dari masa remaja ke dewasa awal. Pada tahap ini, mereka mengalami berbagai tantangan perkembangan psikologis, termasuk pencarian identitas diri, kebebasan berekspresi, dan eksplorasi nilai-nilai hidup. Menurut Erikson (1968), masa dewasa awal merupakan fase penting dalam pembentukan identitas pribadi dan hubungan sosial yang stabil. Dalam konteks ini, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kemandirian intelektual, moral, dan emosional. Di sisi lain, mahasiswa juga menghadapi tekanan akademik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Beban tugas kuliah, persaingan akademik, harapan orang tua, serta kebutuhan finansial seringkali menjadi sumber stres. Menurut penelitian oleh Santrock (2011), tekanan yang tidak tertangani dengan baik dapat mendorong individu pada perilaku kompensatif atau maladaptif, termasuk kecenderungan terhadap perilaku menyimpang seperti penggunaan zat, pergaulan bebas, bahkan perjudian.

Aktivitas Judi Online

Menurut (Ammar.2017:1), judi online tergolong cybercrime karena melakukan kejahatan. Perjudian online melakukan kejahatan perjudian melakukan komputer dan internet kejahatan cybercrime khususnya perjudian online ini diperlukan upaya penegak hukum serta peran dari orang tua dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas perilaku menyimpang tersebut semakin marak dimainkan dikalangan remaja khususnya dikalangan mahasiswa. Aktivitas judi online dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan berjudi yang dilakukan melalui media digital atau internet, di mana individu mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai tertentu pada suatu permainan atau taruhan, dengan harapan memperoleh keuntungan secara finansial berdasarkan unsur peluang atau keberuntungan. Menurut Mansur (2005) aktivitas judi online merupakan kejahatan dunia maya (cybercrime) yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.

Faktor Pendorong Judi Online

Faktor internal yang mempengaruhi pelaku judi online yaitu:

- a. Faktor Ekonomi Aspek ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam judi online. Berbagai masalah ekonomi, seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan, peningkatan harga barang kebutuhan pokok, inflasi, serta gaji yang lebih rendah dari standar, membuat banyak orang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudahan dan risiko yang relatif kecil, bersama dengan potensi keuntungan yang besar, membuat judi online menjadi pilihan bagi beberapa orang.
- b. Faktor Persepsi Terhadap Permainan Judi. Faktor ini muncul karena keyakinan kuat bahwa ada peluang untuk menang dalam permainan judi. Pada awalnya, pemain baru seringkali diberikan kemenangan, yang membuat mereka semakin percaya diri dan yakin akan peluang kemenangan di permainan berikutnya. Dengan keyakinan bahwa mereka bisa menang suatu saat, pemain menjadi terjebak dalam siklus ini, yang berujung pada kecanduan dan kesulitan untuk berhenti.
- c. Faktor Psikologis. Aspek psikologis seperti stres, kejenuhan, rasa ingin tahu, atau dorongan untuk mencari sensasi juga menjadi pendorong kuat seseorang untuk mencoba judi online. Mahasiswa yang mengalami tekanan akademik, masalah keluarga, atau kesepian cenderung mencari pelarian dalam aktivitas yang memberikan kepuasan instan. Judi online, dengan mekanisme hadiah langsung dan peluang menang yang memicu adrenalin, menjadi salah satu bentuk pelampiasan emosional yang mudah diakses. Lebih jauh, pelibatan emosional yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan perilaku, di mana individu terus berjudi meskipun mengalami kerugian atau dampak negatif lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat

menimbulkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan pengambilan keputusan.

Konstruksi Sosial

Dalam konteks aktivitas judi online, teori konstruksi sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana tindakan yang awalnya mungkin dianggap menyimpang atau tidak diterima, dapat menjadi perilaku yang dianggap biasa, wajar, atau bahkan "normal" di kalangan tertentu termasuk mahasiswa. Hal ini terjadi melalui tiga tahap penting dalam konstruksi sosial, yaitu (Soekanto, 2012) :

- a. Eksternalisasi: Proses Sosialisasi Perilaku Judi Online, ada tahap eksternalisasi, individu dalam hal ini mahasiswa memasuki dunia sosial dan mulai menyerap nilai, norma, serta pola perilaku dari lingkungannya. Proses ini disebut juga sebagai sosialisasi, yakni bagaimana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Mahasiswa yang terpapar oleh teman sebaya, konten media sosial, atau komunitas daring yang mempromosikan judi online, akan mulai mengenal aktivitas tersebut sebagai bagian dari interaksi sosial mereka.
- b. Objektivasi: Normalisasi Perilaku, tahap kedua dalam konstruksi sosial adalah objektivasi, yaitu ketika realitas sosial yang dibentuk dalam interaksi mulai dianggap sebagai sesuatu yang "nyata" dan terlembaga. Dalam konteks ini, mahasiswa mulai melihat judi online sebagai bagian dari rutinitas yang sah bahkan menyenangkan atau menguntungkan.
- c. Internalisasi: Pembentukan Identitas dan Perilaku, tahap terakhir adalah internalisasi, yaitu ketika nilai-nilai dan norma yang diperoleh dari lingkungan sosial menjadi bagian dari kesadaran dan kepribadian individu. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya mengenal dan menyetujui praktik judi online, tetapi juga menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari identitasnya.

3. METODE

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis bagaimana aktivitas judi online di kalangan mahasiswa Kesejahteraan Sosial. FISIP USU. Dengan studi kasus seperti ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Seluruh data yang akan dikumpulkan bersifat narasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai motivasi, pengalaman, dan dampak yang dirasakan oleh para pelaku judi online dalam kehidupan mereka. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena perilaku judi online yang sering kali bersifat pribadi dan kompleks. **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung obyek penelitian disertai dengan pencatatan yang diperlukan (Sugiyono, 2007: 34). Obyek penelitian dalam hal ini adalah aktivitas mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU kaitannya dengan judi online. Wawancara, menurut Sugiyono (2016), wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Wawancara semi struktur memungkinkan menemukan data dari informan lebih terbuka, dimana orang yang diwawancarai dapat dimintai pendapat dan ide-idenya lebih dalam. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan dan dapat memperluas pertanyaan sesuai kebutuhan (pedoman wawancara pada lampiran. Dokumentasi, Moleong (2014:160) mengatakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Dokumentasi bisa berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam

*Corresponding author

E-mail addresses: hasbulwafi52@gmail.com

penelitian ini adalah segala bentuk dokumentasi tercetak maupun digital yang bisa digunakan dan relevan untuk melengkapi data- data penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif sehingga analisis data yang tepat digunakan adalah dengan menerapkan interactive model yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1994), dengan tahapan sebagai berikut :

a. Data Condensation, pada tahapan ini peneliti melakukan pemilahan data yang relevan dan membuang data yang tidak relevan, memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, penyederhanaan data (narasi) yang mengambang dengan cara mengabtraksikannya, karena dalam wawancara sangat memungkinkan data yang tidak relevan muncul dari informan. Pada tahapan ini peneliti sudah memiliki data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga pada tahapan berikutnya peneliti hanya memiliki data -data yang relevan dengan penelitian untuk dianalisis lebih dalam.

b. Penyajian Data (data display), pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data yang telah dipilih dan direduksi untuk disusun dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskripsi narasi yang menghubungkan berbagai elemen yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti seperti motif mahasiswa dalam bermain judi online.

c. Penarikan Kesimpulan/Penafsiran (Conclusion drawing /Verification), setelah data dipaparkan dan dianalisis maka tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan penafsiran. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan apakah pertanyaan penelitian telah terjawab, sehingga dengan membaca kesimpulan yang dibuat para pembaca dapat dengan mudah menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang tersusun sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian dan ketersedianya seluruh jawaban pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Aktivitas Judi Online Pada Mahasiswa

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam membawa dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, memiliki kepedulian sosial, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal tersebut dengan realitas di lapangan, dimana sebagian mahasiswa justru terlibat dalam aktivitas judi online yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial, dengan faktor sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama keterlibatan mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU dalam judi online. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, sementara kemampuan ekonomi masih bergantung pada keluarga, memicu tekanan psikologis dan mendorong mahasiswa mencari solusi instan. Sebagian informan mengaku awalnya hanya coba-coba karena kebutuhan, namun terus bermain setelah pernah menang, bahkan hingga berutang atau menjual barang pribadi. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai kerja, dari usaha keras menjadi hasil instan, yang diperkuat oleh kemudahan akses digital, sistem pembayaran fleksibel, dan promosi yang masif.

Faktor Persepsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online dipicu oleh tekanan ekonomi sekaligus persepsi keliru terhadap bentuk perjudian digital. Kebutuhan hidup yang meningkat dan keterbatasan ekonomi membuat mahasiswa mencari solusi cepat, dan judi online dianggap lebih praktis dibandingkan pekerjaan paruh waktu. Mayoritas informan mengaku mengenal judi online dari teman atau rasa penasaran, serta terdorong kemenangan kecil di awal yang menumbuhkan keyakinan akan “cuan cepat. Selain itu, judi online juga berfungsi sebagai ruang pelarian emosi. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka bermain saat stres atau jenuh, menjadikan perjudian sebagai cara mengalihkan tekanan akademik maupun sosial (Simon, 1955). Narasi kemenangan yang masif di media sosial menciptakan ilusi kontrol dan keyakinan bahwa kerugian dapat ditutup dengan bermain lagi. Dalam kondisi ini, persepsi dan perilaku berjudi tidak hanya dipelihara secara individual tetapi juga diperkuat oleh komunitas daring yang berbagi strategi dan promosi, membuat mahasiswa semakin sulit keluar dari praktik ini.

Faktor Psikologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU dalam judi online merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, persepsi sosial, dan dimensi psikologis. Tekanan biaya kuliah, kebutuhan akademik, serta keterbatasan sumber daya mendorong mahasiswa mencari solusi cepat, dengan judi online dianggap lebih praktis daripada pekerjaan paruh waktu. Persepsi keliru memperkuat keterlibatan, di mana sebagian mahasiswa menganggap judi online hanya sebagai permainan dan peluang mendapatkan “cuan cepat.” Proses ini sesuai dengan teori konstruksi sosial (Berger, 1966), di mana eksternalisasi terjadi melalui cerita teman atau paparan media, objektivasi melalui penerimaan kelompok, hingga internalisasi yang menjadikan judi online bagian dari rutinitas. Selain itu, dimensi psikologis berperan penting dalam mempertahankan perilaku berjudi. Judi online tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme coping untuk meredakan stres dan tekanan akademik (Simon, 1955).

Penelitian ini menekankan perlunya intervensi komprehensif dari pihak kampus melalui edukasi literasi finansial, literasi digital, dan kesehatan mental yang kontekstual dengan kehidupan mahasiswa. Kampus juga perlu mengoptimalkan layanan konseling yang bebas stigma, membangun sistem pemantauan perubahan perilaku, serta menciptakan ruang aman bagi mahasiswa untuk mencari bantuan. Pendekatan partisipatif, seperti diskusi terbuka dan berbagi pengalaman nyata, diharapkan dapat memutus persepsi keliru dan mengurangi risiko kecanduan. Kesimpulannya, keterlibatan mahasiswa dalam judi online tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan pengaruh psikologis yang saling menguatkan, sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penanganan yang terintegrasi untuk menjaga kesejahteraan akademik dan mental mahasiswa. Berdasarkan factor yang dijelaskan diatas, terdapat dampak dari aktivitas judi online sebagai berikut :

Dampak Judi Onlie Pada Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, diketahui bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas judi online menimbulkan dampak yang cukup luas dan kompleks terhadap kehidupan mereka. Dampak-dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, kondisi akademik, dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Secara umum, dampak ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan psikologis.

Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, keterlibatan dalam judi online menyebabkan mahasiswa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menghabiskan sebagian besar uang saku bulanan mereka untuk bermain judi online, bahkan ada yang mengaku pernah kehilangan seluruh uang bulanan hanya dalam satu kali permainan. Kondisi ini membuat mereka terpaksa meminjam uang kepada teman atau keluarga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam beberapa kasus, mahasiswa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan akademik seperti membeli buku, membayar fotokopi materi kuliah, dan biaya transportasi ke kampus. Situasi ini memicu lingkaran masalah baru, karena beban ekonomi semakin menekan mahasiswa dan pada akhirnya memperkuat motivasi untuk kembali berjudi dengan harapan mendapatkan uang secara cepat. Fenomena ini sesuai dengan konsep reinforcement loop, di mana perilaku yang pernah menghasilkan keuntungan sesaat cenderung diulang, walaupun pada akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih besar (Skinner, 1953).

Dampak Sosial

Selain kerugian ekonomi, keterlibatan dalam judi online membawa konsekuensi sosial yang cukup serius. Banyak informan mengaku bahwa mereka mulai menarik diri dari lingkungan pertemanan karena lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain judi online daripada berinteraksi secara langsung dengan teman-teman di kampus. Hubungan dengan keluarga pun mengalami keretakan; orang tua merasa kecewa dan marah ketika mengetahui uang bulanan yang diberikan justru habis untuk berjudi. Hal ini memicu konflik dalam rumah tangga dan mengurangi intensitas komunikasi antara mahasiswa dan orang tua. Di lingkungan kampus, mahasiswa yang diketahui sering berjudi juga cenderung dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap memiliki perilaku menyimpang atau berisiko. Dampak ini menunjukkan bahwa aktivitas judi online tidak hanya menurunkan kualitas relasi sosial mahasiswa, tetapi juga memengaruhi posisi sosial mereka dalam kelompok pertemanan dan komunitas kampus.

Dampak Psikologis

Aspek psikologis merupakan dampak yang paling dominan dan paling berbahaya. Mahasiswa yang terlibat dalam judi online mengaku mengalami kecemasan, ketakutan, dan tekanan mental, terutama setelah mengalami kekalahan besar. Perasaan bersalah, penyesalan, dan frustrasi mendalam membuat beberapa mahasiswa mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi dalam perkuliahan, sehingga berdampak pada penurunan prestasi akademik. Dalam kasus tertentu, rasa putus asa muncul karena mahasiswa merasa tidak mampu mengembalikan uang yang hilang. Temuan ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme coping yang tidak sehat, di mana mahasiswa menjadikannya sebagai pelarian dari stres akademik dan masalah pribadi (Simon, 1955). Sayangnya, "pelarian" ini hanya memberikan rasa lega sementara, dan setelah kekalahan terjadi, tekanan psikologis semakin berat sehingga mendorong mereka untuk kembali berjudi.

Keseluruhan temuan ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, di mana mahasiswa mengenal judi online melalui pergaulan (eksternalisasi), kemudian perilaku ini diterima dan dianggap wajar oleh kelompok teman (objektivasi), hingga pada akhirnya menjadi bagian dari identitas dan kebiasaan mereka (internalisasi). Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam judi online bukan hanya fenomena individual, melainkan hasil interaksi sosial yang membentuk cara pandang dan perilaku mereka. Oleh sebab itu, penanganan fenomena ini perlu memperhatikan faktor-faktor personal sekaligus lingkungan sosial mahasiswa, agar upaya pencegahan dan intervensi dapat berjalan lebih efektif.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah cenderung melihat judi online sebagai solusi cepat untuk kebutuhan finansial. Namun, kenyataannya mereka justru sering mengalami kerugian besar yang memperburuk kondisi keuangan pribadi. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian terjebak dalam utang, bahkan harus meminjam uang melalui platform pinjaman online, yang pada akhirnya memicu beban finansial yang semakin berat dan sulit diselesaikan. Judi online mulai dipandang sebagai aktivitas wajar dan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan menyimpang atau ilegal. Persepsi ini terbentuk akibat pengalaman awal yang menyenangkan serta pengaruh teman sebaya dan media sosial. Akibatnya, mahasiswa kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai etis dan hukum, serta berpotensi merusak citra akademik mereka. Ini juga berkontribusi pada terbentuknya budaya permisif di lingkungan kampus terhadap perilaku menyimpang. Keterlibatan dalam judi online menimbulkan dampak serius seperti kecanduan, stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan depresi. Mahasiswa yang awalnya menjadikan judi online sebagai pelarian dari tekanan hidup, justru berakhir dalam kondisi mental yang semakin rapuh. Hal ini menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, kemerosotan prestasi akademik, hingga terganggunya relasi sosial dengan teman dan keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan pembangunan karakter mahasiswa secara utuh. .

Saran

- Bagi Mahasiswa, diharapkan memiliki kesadaran yang lebih kritis terhadap risiko dan dampak negatif dari judi online, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Mahasiswa perlu memperkuat kontrol diri dan mencari bentuk hiburan atau pelampiasan stres yang lebih sehat dan positif, seperti kegiatan organisasi, olahraga, atau konseling psikologis kampus.
- Bagi keluarga dan masyarakat, penting untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan mendalam dengan anak, terutama bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dukungan emosional dan pemantauan terhadap aktivitas digital anak dapat membantu mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online.
- Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap akses platform judi online, termasuk kerja sama lintas sektor untuk memblokir situs-situs ilegal dan menindak tegas promosi judi di media sosial. Selain itu, kebijakan preventif seperti kampanye bahaya judi online di kalangan pelajar dan mahasiswa harus lebih digencarkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aktivitas judi online yang dilakukan oleh mahasiswa (Studi Universitas X di Pekanbaru). Skripsi. Repository Universitas Islam Riau. Katingan Daerah Tumbang Samba. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 97-102.
- APJII. (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Arifin, M. (2019). Pendidikan karakter di perguruan tinggi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arrafif, M. A., & Wiguna, T. (2023). Perilaku Remaja Terhadap Judi Online di Kota Kediri: Studi Kualitatif. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 133-144. <https://doi.org/10.1234/jps.v21i2.567>
- Asriadi (2020) Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros) *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.

AT, M. R., Haris, A., Heru, & Rusdayani, A. (2019). Judi Online di Kalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)*, 127-138.

Bakhtiar, Adillah (2024) Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak Pertanggung Jawaban Hukum *INNOVATIVE: jorna Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026.

Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Social Psychology* (10th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Creswell, John W (2018). *Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*.

Data Mahasiswa Terpapar Judi Online Tahun 2024. <https://kemdikbud.go.id>

di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Media*, 9(2), 151-167.

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: Norton. Gunawan, H. (2020). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Hartaji, Damar A. (2012). "Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua". *Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma*.

Hollén, L., Dörner, R., Griffiths, M. D., & Emond, A. (2020). Gambling in Young Adults Aged 17-24Years: A Population-Based Study. *Journal of Gambling Studies*, 36(3), 747-766. <https://doi.org/10.1007/s10899-020-09948-z>

Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6(23), 45-58.

Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. In *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*

Jamiel, E. A. I. (2023). *Perilaku Menyimpang Judi Online di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic play di Pandeglang, Banten)* (Bachelor's thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(3), 1349-1358. <https://doi.org/10.30829/alirsyad.v14i2.21207>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024).

Kompas.com. (2024, 21 November). Soal Pemblokiran Situs Judi "Online", Menkomdigi: Kami Siap Berhadapan jika Digugat. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/23231831/soal-pemblokiran-situs-judi-online-menkomdigi-kami-siap-berhadapan-jika>

Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai. Muhammad Iqbal, Abdullah, I. S. (2022). *Analisis Dampak Judi Online Pada Mahasiswa*.

- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- OJK Perintahkan Perbankan Blokir 17.000 Norek Terindikasi Judol (Waspada.id, 2025). Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Fintech Lending Per Maret 2024. <https://ojk.go.id>
- PPATK. (2023). Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2023. <https://ppatk.go.id>
- Pranata, G. A., & Herlina, S. (2020). Literasi digital mahasiswa dalam menghadapi konten negatif di internet. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 2(1), 45- 55.
- Rinaldi, M. R. (2021). Benarkah Selama Pembelajaran Daring Mahasiswa Mengakses Internet Untuk Kepentingan Non Akademik.
- Rizantha, D. S., Nasution, A., & Ginting, M. (2022). Pengaruh Judi Online terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 10(1), 45-55.
- Robbins, S. P. (2005). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill. Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. Macmillan.
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 97-102.
- Setiawan, A., & Yulianto, V. (2022). Kontruksi Sosial Mahasiswa terhadap Fenomena Perjudian Online di Kalangan Remaja Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 87-102. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.3145>
- Sidik, H., Lestari, S., & Mahendra, A. (2023). Tingkat Kecemasan Remaja yang Terlibat Judi Online di Provinsi Banten. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 18(3), 204-215. <https://doi.org/10.1234/jpi.v18i3.678>
- Sinergi membatasi ruang gerak pelaku judi online, <https://www.komdigi.go.id/berita/ekonomi-digital/detail/sinergi-membatasi-ruang-gerak-pelaku-judi-online> diakses pada 25/02/2025
- Siswoyo, D. (2007). *Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriyana, S. (2025). Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27-34.
- Subagyo, Astuti, 2022. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Yogyakarta: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC); 3(3), 180-189.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Walgito, B. (2010). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, R. (2021). Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 130-143.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10 No 11, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Takwin, B. (2008, 16 Desember). Catatan bagus Takwin: Menjadi mahasiswa. Dari http://bagustakwin.multiply.com/journal/item18Menjadi_Mahasiswa.

Wijaya, R., & Nugraheni, R. (2021). Kontruksi Realitas Sosial dalam Praktik Judi Online
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.